

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15734104>

UDK 677.21.051.152.

MASHINALAR UCHUN START-STOP TUGMASINI SENSORLI BARMOQ IZI BILAN BOSHQARUV USULINING DASTURIY TA'MINOTI

Rajabov Ibrat Yaxshimurodovich, t.f.f.d.(PhD), dotsent

i.rajabov1987@gmail.com

Xorazm viloyati Urganch Ranch texnologiya universiteti

Bekturdiyeva Diyora Umarbek qizi, talaba

diyorabekturdiyeva56@gmail.com

Nazarbayeva Sevara Muzaffar qizi, talaba

nazarbayevasevara838@gmail.com

Raximova Shoxsanam Ixtiyor qizi, talaba

Raximovashoxsanam85@gmail.com

Xorazm viloyati Urganch Ranch texnologiya universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashinalarda start-stop tugmasini sensorli boshqaruv yordamida boshqarishning texnik, matematik va dasturiy jihatlari tahlil qilinadi hamda ularni joriy qilish bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Аннотация: В данной статье анализируются технические, математические и программные аспекты управления кнопкой старт-стоп автомобиля с помощью сенсорного управления отпечатком пальца, а также рассматриваются этапы внедрения данной технологии.

Abstract: This article analyzes the technical, mathematical, and software aspects of controlling a vehicle's start-stop button using fingerprint sensor technology, as well as examines the implementation stages of this technology.

Kalit so'zlari. Avtomobilsozlik, start-stop, dasturlash, sensorli boshqaruv, barmoq izi.

Kirish. So'nggi yillarda avtomobilsozlik sanoatida qulaylik va xavfsizlikni oshirish maqsadida innovatsion texnologiyalarni joriy etish jarayoni jadallashmoqda. Ayniqsa, avtomobillarning yoqilg'i samaradorligini yaxshilash va ekologik tozaligini ta'minlash dolzarb masalalardan biriga aylangan. Shu munosabat bilan start-stop tizimlari keng qo'llanilmoqda — bu tizimlar avtomobilning turgan vaqtdagi ortiqcha

yoqilg'i sarfini kamaytirib, yoqilg'i tejash va atmosferaga zararli chiqindilarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

An'anaviy mexanik start-stop tugmalarining o'rnini sensorli barmoq izi bilan boshqariladigan start-stop tizimlari egallashi bilan avtomobil boshqaruvi yanada qulay, ishonchli va xavfsiz bo'ladi. Sensorli boshqaruv usuli nafaqat foydalanuvchi interfeysini soddalashtiradi, balki avtomatlashtirish va xavfsizlik darajasini ham sezilarli darajada oshiradi. Bu esa, o'z navbatida, avtomobil sanoatida raqobatbardoshlikni oshirish va yangi texnologiyalarni keng joriy qilishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so'nggi yillarda mashinasozlik sohasida innovatsiyalarni rag'batlantirish, ilmiy-texnik rivojlanishni jadallashtirish hamda avtomobil sanoatining ekologik va energiya samaradorligini oshirish maqsadida bir qator qarorlar qabul qilindi. Jumladan, 2023-yilda Prezidentning *"O'zbekiston Respublikasida mashinasozlik sanoatini rivojlantirish va modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"*gi qarori mashinasozlik korxonalarida ilg'or texnologiyalarni joriy etish, shu jumladan avtomobillarda energiya tejovchi tizimlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishni belgilaydi. Ushbu qaror doirasida start-stop tizimlarining yangi avlod sensorli boshqaruv usullari asosida takomillashtirilishi va ishlab chiqarishda keng joriy etilishi uchun qulay sharoitlar yaratildi.

Shu bilan birga, mamlakatda avtomobil xavfsizligini oshirish, raqamli boshqaruv tizimlarini rivojlantirish va biometrik texnologiyalarni avtomobilsozlikda qo'llash yo'nalishlari ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Bularning barchasi O'zbekiston avtomobil sanoatining global bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish hamda milliy iqtisodiyotning raqamli modernizatsiyasiga xizmat qiladi. Shu sababli, mashinalar uchun start-stop tugmasini sensorli barmoq izi bilan boshqarish usulining dasturiy ta'minoti sohasida innovatsion yechimlar ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish o'ta dolzarb va zamonaviy ilmiy-texnik masala hisoblanadi.

Start-stop tugmasi avtomobilni ishga tushirish va o'chirish uchun mo'ljallangan boshqaruv elementi hisoblanadi(1-rasm).

1-rasm. Start-stop tugmasining umumiy ko‘rinishi.

Sensorli boshqaruv usuli: Barmoq teginishi yoki imo-ishorani qabul qiladi; Signalni sensorli blokka uzatadi; Sensorli blok esa tegishli boshqaruv tizimiga buyruq beradi.

Sensor sifatida odatda kapasitiv sensorlar ishlatiladi, ular inson barmog‘ining elektr xususiyatlariga ta’sir qilganini aniqlaydi.

Nazariy tahlil. Kapasitiv sensor ikki elektr o‘tkazgichdan iborat kondensatoridir. Barmoqlar yaqinlashganda kondensator sig‘imi o‘zgaradi.

Kondensator sig‘imi:

$$C = \varepsilon \frac{A}{d}$$

Bu erda. C — sig‘im, ε — dielektrik konstanta, A — o‘tkazgich yuzasi, d — o‘tkazgichlar orasidagi masofa.

Barmoq yaqinlashganda dielektrik o‘zgaradi, natijada C o‘zgaradi va bu o‘zgarish sensor tomonidan aniqlanadi.

Sensor o‘zgargan sig‘imni elektr signaliga aylantiradi. Mikroprotsessor bu signalni raqamli ko‘rinishga o‘tkazadi.

Sensor signalida shovqin va noto‘g‘ri teginishlar bo‘lishi mumkin. Avtomobil harakati vaqtida yo‘lovchi yoki haydovchining bexosdan bosib yuborishi. Sensor yuzasida suv, chang yoki yog‘ mavjudligi signalni noto‘g‘ri faollashtirishi mumkin. Sensor atrofidagi elektromagnit maydonlar (masalan, mobil telefonlar, generatorlar) noto‘g‘ri signal paydo qilishi mumkin. Bir nechta haydovchi tomonidan avtomobil boshqarilganda sensor noto‘g‘ri shaxs tomonidan bosilishi mumkin. Ularni kamaytirish uchun quyidagi matematik usullar yoki barmoq izi yordamida “**autentifikatsiya**” qilish qo‘llanadi.

Kalman filtri — dinamik tizimlarning holatini baholash uchun ishlatiladigan optimal filtr. Sensor signalining o‘zgarishini va shovqinini matematik modelga asoslanib hisoblaydi.

Holat yangilanishi: $x_k = x_{k-1} + K_k(z_k - H_{x_{k-1}})$

Kalman gain K_k : $H_k = P_{k-1}H^T(HP_{k-1}H^T + R)^{-1}$

Bu yerda. k — baholangan holat, z_k — o‘lchov signali, P_{k-1} — oldingi xatolik kovariatsiyasi, H — o‘lchov matritsasi, R — o‘lchov shovqin kovariatsiyasi.

O‘rtacha filtr — signalning so‘nggi n namunalarining o‘rtachasini hisoblaydi. Masalan, o‘rtacha filtr:

$$y[k] = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} x[k-i]$$

bu yerda $x[k]$ — sensor signalining hozirgi qiymati, $y[k]$ — filtrlangan chiqish.

Sensorli start-stop tugmasi faqat **aniqlangan barmoq izlari** bilan avtomobilni yoqadi yoki o‘chiradi. Ya’ni, signal kelganida tizim.

Avval sensor signalini qabul qiladi; So‘ngra barmoq izini tekshiradi (biometrik tekshiruv); Agar barmoq izi mos bo‘lsa — avtomobil ishga tushadi; Aks holda — signal inkor qilinadi.

Qurilma komponentlari. **Barmoq izi sensori** (masalan, GT-521F, R305, FPC1020 modullari); **Mikrokontroller** (STM32, Arduino, ESP32); **Sensorli tugma** (kapasitif); **Sensorli tugma** (kapasitif); **Avtomobil boshqaruv blokiga chiqish signal yo‘li**.

Ishlash algoritmi:

- Haydovchi tugmaga tegadi.
- Sensor tugmani bosishni aniqlaydi va signal yuboradi.
- Barmoq izi skaneri barmoqni o‘qiydi.
- Mikroprotsesser barmoq izini avvaldan ro‘yxatdan o‘tgan izlar bilan solishtiradi.
- **Agar moslik aniqlansa — start-stop tizimi faollashadi.**

Dasturiy ish faoliyati (algoritm ko‘rinishida)

```
def handle_start_button_press(sensor_signal, fingerprint_data):
```

```
    if sensor_signal > PRESS_THRESHOLD:
```

```
        fingerprint_result = scan_fingerprint()
```

```
        if fingerprint_result == "AUTHORIZED":
```

```
            start_engine()
```

```
        else:
```

```
            alert_unauthorized_access()
```

sensor_signal — sensorli tugmadan kelayotgan signal qiymati;

scan_fingerprint() — barmoq izini o‘qish funksiyasi;

AUTHORIZED — agar barmoq avvaldan ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lsa;

start_engine() — avtomobil motorini yoqish;

alert_unauthorized_access() — ogohlantiruvchi signal (masalan, displeyda xabar yoki tovush signali).

Dasturiy yechimlar. Sensor bilan ishlash uchun mikroprotsessorda quyidagi algoritm ishlatiladi:

1. ADC yordamida analog signalni raqamli qiymatga aylantirish.
2. Filtrlash algoritmini qo'llash (masalan, Kalman yoki o'rtacha filtr).
3. Tegishli chegara qiymatini belgilash.
4. Agar signal chegara qiymatdan yuqori bo'lsa, tugma bosilgani deb qabul qilish.
5. Tegishli buyruqni avtomobil boshqaruv blokiga uzatish.

Mikroprotsessor sensor signalini ADC orqali qabul qiladi va quyidagi algoritm asosida ishlaydi.

“Python”

```
import numpy as np
```

```
class SensorProcessor:
```

```
    def __init__(self, n=5):
```

```
        self.buffer = []
```

```
        self.n = n # Filtr uzunligi
```

```
    def moving_average_filter(self, new_sample):
```

```
        self.buffer.append(new_sample)
```

```
        if len(self.buffer) > self.n:
```

```
            self.buffer.pop(0)
```

```
        return sum(self.buffer) / len(self.buffer)
```

```
    def read_sensor(self):
```

```
        # Bu funksiya ADC dan signalni o'qishni taqlid qiladi
```

```
        # Real tizimda ADC dan o'qish kodi yoziladi
```

```
        return np.random.normal(0.4, 0.1) # Tasodifiy signal, o'rtacha 0.4
```

```
    def is_pressed(self, threshold=0.5):
```

```
        raw_signal = self.read_sensor()
```

```
        filtered_signal = self.moving_average_filter(raw_signal)
```

```
        return filtered_signal > threshold
```

```
sensor = SensorProcessor()
```

```
for i in range(20):
```

```
    if sensor.is_pressed():
```

```
        print(f"Tugma bosildi! Signal: {sensor.buffer[-1]:.2f}")
```

```
    else:
```

```
        print(f"Tugma bosilmadi. Signal: {sensor.buffer[-1]:.2f}")
```

Kalman filtri uchun dasturiy kod namunasi. “Python”

```
class KalmanFilter:
```

```
    def __init__(self, process_variance, measurement_variance):
```

```
        self.Q = process_variance # Jarayon shovqini
```

```
self.R = measurement_variance # O'lchov shovqini
self.x = 0.0 # Dastlabki holat
self.P = 1.0 # Dastlabki kovariatsiya
def update(self, measurement):
    # Prediktsiya
    self.P += self.Q
    # Kalman gain hisoblash
    K = self.P / (self.P + self.R)
    # Holatni yangilash
    self.x += K * (measurement - self.x)
    # Kovariatsiyani yangilash
    self.P *= (1 - K)
    return self.x
kf = KalmanFilter(process_variance=1e-5, measurement_variance=0.1)
measurements = [0.39, 0.45, 0.5, 0.55, 0.48, 0.51]
for m in measurements:
    filtered = kf.update(m)
    print(f'O'lchov: {m}, Filtrlash natijasi: {filtered:.3f}')
```

Sensorli tugma bosilganda, elektron boshqaruv blokiga signal yuboriladi. Bu blok avtomobil motorini yoqish yoki o'chirish uchun kerakli elektron qurilmalarni boshqaradi.

Sensorli boshqaruv:

Mexanik komponentlarning eskirishini kamaytiradi.

Avtomobil boshqaruvini tez va intuitiv qiladi.

Aqlli xavfsizlik tizimlari bilan integratsiya qilish imkonini beradi.

Avtomobilsozlikda raqobatbardoshlikni oshiradi.

Kelajakda ushbu tizim IoT texnologiyalari va sun'iy intellekt bilan birlashtirib, avtomobillarni yanada aqlli qilish imkoniyatlari kengayadi.

Xulosa. Respublika O'zbekiston Avtomobil korxonasi tomonidan sensorli start-stop tugmasini ishlab chiqish va joriy qilish avtomobil boshqaruvining yangi davrini boshlab beradi. Bu texnologiya nafaqat haydovchiga qulaylik yaratadi, balki avtomobilning ishlash ishonchligini va xavfsizligini oshiradi. Kelgusida bunday sensorli boshqaruv tizimlarini boshqa avtomobil elementlariga ham kengaytirish rejalashtirilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Valvano J. W. — Embedded Systems: Real-Time Interfacing to Arm Cortex-M Microcontrollers, 2016 (Mikrokontrollerlar uchun real vaqtli dasturlash, sensorli tizimlarga oid).
2. Kernighan B. W., & Ritchie, D. M. — The C Programming Language, 1988 (Ikkinchi nashr) (Dasturlash tillari asoslari, C tilining klassik qo'llanmasi)
3. Tanenbaum A. S. — Modern Operating Systems, 2014 (Operatsion tizimlar va real vaqtli boshqaruv haqida).
4. Ratha, N. K., & Bolle, R. M. — Fingerprint Recognition, 2003 (Barmoq izi tanish tizimlari va algoritmlari haqida).
5. Maltoni D., Maio D., Jain, A. K., & Prabhakar, S. — Handbook of Fingerprint Recognition, 2009 (Barmoq izi tanish texnologiyalari uchun keng qamrovli qo'llanma).
6. Ш.Ш.Хакимов, М.Ю.Ходжаева, Ж.Йулдашев. [Исследования конструкций снимающих барабанов очистителей хлопка-сырца от крупного сора](#). 2021, 201-205 б.
7. Bosch R. — Automotive Handbook, 10th Edition, 2014 (Avtomobil tizimlari, start-stop va elektron boshqaruv tizimlari haqida).
8. Navet N., & Simonot-Lion, F. (Eds.) — Automotive Embedded Systems Handbook, 2014 (Avtomobil ichidagi o'rnatilgan dasturiy ta'minot va tizimlar).
9. Lee J., & Park J. — “Start-Stop System Control for Fuel Saving in Automobiles”, International Journal of Automotive Technology, 2018.
10. Tursunov Sh. — “Mikrokontroller asosida avtomatik boshqaruv tizimlari”, Toshkent Davlat Texnika Universiteti Ilmiy Jurnali, 2020.
11. Yusupov N. — “Biometrik tizimlar va ularning xavfsizlik darajasi”, Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti Maqolalari to'plami, 2019.
12. Qodirov D. — “Sensorli tizimlarda raqamli signalni qayta ishlash”, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Jurnali, 2021.